

EHTIYOJMAND AHOLI QATLAMINI DAROMADINI OSHIRISH ORQALI MAMALAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH NAZARIY ASOSLARI

Axmedova Feruza Abdumadjitovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti
e-mail: Axmedova_f.j@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ehtiyojmand aholi qatlamini daromadini oshirish orqali mamalakat iqtisodiyotini rivojlantirish chora-tadbirlar, jarayonlari tahlil qilingan. Shuningdek maqolada mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishning muhim omili sanaladi. Mulkdorlar tomonidan mulkdan samarali foydalanishga erishishda soliqlar vositasidan foydalanish, mulkiy soliqlar tushumining mahalliy budjetlar daromadlaridagi ulushini oshirish borasida qator ta'sirchan chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohatlar haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: soliq, soliqqa tortish, soliq tushumlari, mahalliy boshqaruv, mahalliy boshqaruv organlari, mahalliy byudjet, hududiy byudjet soliq siyosati, mahalliy ijroiya organlari, boshqaruv samaradorligi, boshqaruv tuzilishi.

Annotation: this article analyzes measures in ensuring the harmony of taxation and local government, the current state of management activities of local state authorities of our country, the processes of their participation in tax collection processes in ensuring local budget revenues. The article also lists an important factor in the formation of income from local budgets. It was written about the economic reforms under which a number of impressive measures are being taken to increase the share of property tax revenue in the income of local budgets, using the means of taxes in achieving the effective use of property by owners.

Keywords: tax, taxation, tax revenues, Local Government, Local Government Bodies, Local Budget, territorial Budget Tax Policy, local executive bodies, management efficiency, management structure.

Kirish

Mamlakat iqtisodiy salohiyatining oshib borishi bilan davlatning kuch-qudrati, uning o'z funksiyalarini kengaytirib borish imkoniyati ortib boradi. Davlat o'z funksiyalarini muvaffaqiyatli bajarishi uchun, shuningdek, rivojlanishning har bir bosqichida dolzarb bo'lgan strategik maqsadlarni amalga oshirish uchun mamlakatda yaratilgan moliyaviy resurslarning ma'lum bir qismini o'z qo'lida to'plamog'i ob'ektiv zaruriyatdir. Haqiqatdan ham har bir mamlakatda davlat (hukumat) barcha moliyaviy munosabatlarning tashkilotchisi bo'lsa-da, uning bu xislati, ya'ni mamlakatning moddiy va moliyaviy resurslarini asosiy taqsimlovchisi sifatidagi roli faqat budjetda katta kuch bilan namoyon bo'ladi.

Budjet – bu davlat va mahalliy o'z-o'zini boshqarish vazifalari va funksiyalarini moliyaviy ta'minlash uchun mo'ljallangan pul mablag'lari jamg'armalarini to'plash va sarflash shaklidir. Budjet xilma-xil munosabatlarga daxldor kategoriyadir. Uning paydo bo'lishi va rivojlanishi davlatning paydo bo'lishi va shakllanishi bilan bog'liq. Davlat budjetdan bevosita o'z faoliyatini ta'minlash vositalaridan biri hamda iqtisodiy va ijtimoiy siyosat o'tkazishning muhim unsuri tarzida foydalanadi²⁴⁷.

²⁴⁷ O'zbekiston Respublikasi "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi 913-XII-son Qonuni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son.

Soliqlarni yig'ishda mahalliy boshqaruvning o'rni juda kata. Mahalliy boshqaruv organlariga davlat tomonidan kafolatlar berish hamda davlat hokimiyati va mintaqa boshqaruv organlari tomonidan mahalliy hokimiyat organlariga oid qonun hujjatlariga rioya qilinishi va mahalliy boshqaruv sohasida amalda bo'lgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarning ijro etilishini ta'minlash respublika, mintaq va mahalliy hokimiyat organlari o'rtasida vakolatlarni samarali taqsimlashning muhim shartidir²⁴⁸.

Adabiyotlar sharhi

Soliqqa tortish va mahalliy boshqaruv uyg'unligini ta'minlashning mohiyati, ularning vazifalari, xususiyatlari va undagi muammolar bo'yicha nazariy, uslubiy hamda amaliy masalalari xorijlik iqtisodchi olimlardan E.Fedorova, F.Istomina, D.Mishina, Q.Igudin, G.Govorushina, T.Dorjdeevlarning ilmiy asarlarida tadqiq etilgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlar A.Vahobov, T.Malikov, Sh.Qiyosov, H.Xayriddinov, Z.Sirojiddinova, A.Yuldashev, N.Burxanovlarning ilmiy ishlarida soliqlar va soliqqa tortish, soliqlarning budjet daromadlarini shakllantirishdagi o'rnining nazariy va ilmiy-uslubiy jihatlari o'z aksini topgan.

Soliqlarni markaziy va mahalliy byudjetlar o'rtasida taqsimlanish bilan bog'liq muammolarni yechimida quyidagi prinsipial yondashuvlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

-birinchisi, soliq va soliq vakolatlarini taqsimlanishi;

-ikkinchisi, soliq bazasidan birgalikda foydalanish (soliq to'lovchilar bitta soliqni turli darajadagi byudjetlarga to'lashi);

-uchinchisi, soliq tushumlaridan daromadlarni taqsimlanish ulushi (meyorlar asosida soliqlarning turli darajadagi byudjetlar o'rtasida taqsimlanishi)²⁴⁹.

Qiyosov mahalliy byudjetlar moliyaviy imkoniyatlarini oshirish uchun mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan va byudjet tushumlari hisobidan qoplashga asoslangan qimmatli qog'ozlarni chiqarish, mahalliy hokimiyatlarga qarz majburiyatlarini jalb qilishning qonuniy asoslarini yaratish bilan bog'liq tavsiyalarni bergan²⁵⁰ bo'lsa, Xayriddinov har bir mahalliy ma'muriy hududdagi soliq tizimi tomonidan undirilishi lozim bo'lgan umumdavlat soliqlari bo'yicha soliq summalarining ma'lum bir qismini bevosita mahalliy byudjetlarning ixtiyorlariga birlashtirilgan daromadlar ko'rinishida qat'iy hissada va doimiy asosda qoldirilishi oldindan belgilanib qo'yilishi kerakligini, bunda asosiy urg'u daromadlarni byudjet tizimi bo'g'inlari o'rtasida qayta taqsimlashning asosiy kombinatsion variantlaridan biri bo'lgan me'yoriy ajratmalar tizimini takomillashtirishga qaratilmoqda, bozor iqtisodiyotining talablaridan kelib chiqqan holda, mahalliy byudjetlar daromad bazalari barqarorligini ta'minlashda ularning birlashtirilgan daromadlariga ustuvorlik berish maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi²⁵¹.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida soliqqa tortish va mahalliy boshqaruv uyg'unligini ta'minlash soliqlarning yig'ulishida mahalliy boshqaruv organlarining faoliyatiga doir ilmiy tadqiqotlar o'rganildi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy, empirik kuzatuv usullardan foydalanilgan. Tadqiqot natijalarining ishonchligi tadqiqotda qo'llanilgan xorijiy va milliy statistik rasmiy manbalardan foydalanilgani bilan izohlanadi.

²⁴⁸ Xayriddinov A.B. Mahalliy byudjetlar daromad bazalarining barqarorligini ta'minlash yo'llari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan diss. avtoreferati. –T.: 2011. –b. 13.

²⁴⁹ Федорова Е.А., Левина В.В., Печникова Т.В. Межбюджетные трансферты как инструмент Финансового регулирования доходов муниципальных бюджетов в Тульской области. Финансы и кредит. 29 (233) – 2006. ст. 18-25.

²⁵⁰ Mamanazarov A.B., Mahalliy byudjet va soliq. Monografiya, Marifat-madadkor; Toshkent 2004 yil, 79-80 bet

²⁵¹ Xayriddinov A.B. Mahalliy byudjetlar daromad bazalarining barqarorligini ta'minlash yo'llari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan diss. avtoreferati. –T.: 2011. –b. 13.

Tahlil va natijalar

Bizga ma'lumki, mahalliy byudjet - davlat byudjet tizimining alohida bo'g'ini hisoblanadi. Umumdavlat pul mablag'larining byudjet bo'g'inlari o'rtasida taqsimlashning asosini, mahalliy byudjetlar mustaqilligi, ularning davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlanishi, ular daromadlarini hududiy manbalar hisobiga shakllanishi tamoyillari tashkil etadi. Bugungi kundagi davlat moliyasini boshqarish islohotlarini o'tkazish jarayoni, avvalo, mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlariga ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishda ular rolini oshirish va shu bilan bir vaqtda moliyaviy ta'minlashni mustahkamlash, butunlay yangi moliya, byudjet va soliq mexanizmini yaratish, byudjetlararo munosabatlarni tartibga solish va mahalliy byudjetlar ijrosi samaradorligini ta'minlashning yangi uslubiyoti va tamoyillarini aniqlashni o'z ichiga oladi.

Mahalliy byudjetlar daromadlari asosan mahalliy soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar, belgilangan normativlarga muvofiq umumdavlat soliqlari, bozorlardan tushadigan daromadlar hamda boshqa daromadlar hisobidan shakllantiriladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining respublika byudjetidan ajratiladigan subvensiyalar, o'tkazib beriladigan daromadlar va dotatsiyalar mahalliy byudjetlarining daromadlari hisoblanadi²⁵².

O'z navbatida, mahalliy byudjetlar mustaqilligini oshirishda ularning daromad vakolatlari va xarajat majburiyatlari asosiy o'rinni egallaydi. Byudjet tizimi bo'g'inlari o'rtasida daromadlar vakolatlari va xarajatlar majburiyatlarining taqsimoti har bir mamlakatda mavjud bo'lib, moliya tizimi va fiskal siyosatiga bog'liq bo'ladi. Byudjet tizimi bo'g'inlari o'rtasidagi munosabatlar davlat tuzilishi shakliga qarab, turli tamoyillar asosida shakllanadi. Aksariyat mamlakatlarda markaziy va mahalliy byudjetlar o'rtasida, shuningdek, quyi byudjetlar o'rtasida ham daromadlar vakolatlari va xarajatlar majburiyatlarini belgilashda muammolar mavjud²⁵³.

O'zbekiston Respublikasi jamlangan byudjetining ko'rsatkichlari yordamida mamlakatda tuziladigan va davlat moliyaviy balansida aks ettiriladigan moliyaviy resurslarni markazlashtirish darajasi aniqlanadi. Jamlangan byudjet ko'rsatkichlari hisobisiz moliyaviy rejalashtirishni umumlashtirish mumkin emas, chunki davlat moliyaviy balansini va hududiy moliyaviy balanslarning ko'pgina ko'rsatkichlari jamlangan byudjetdan olinadi. O'zbekiston Respublikasining byudjet tizimi ikki bo'g'indan iborat²⁵⁴.

Jahon iqtisodiyoti integratsiyalashuvi jarayoni mamlakatimizning ham davlat moliyasini boshqarishni doimiy tarzda takomillashtirish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Shunga ko'ra, mamlakatimiz davlat byudjetining ijrosini rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlarda joriy etilgan va qisqa muddat mobaynida o'zining ijobiy natijasini ko'rsatayotgan g'aznachilik tizimi faoliyatini joriy qilish arafasida turibdi²⁵⁵.

Mamlakatimiz budjet-soliq siyosatida amalga oshirilayotgan tub islohotlar respublika iqtisodiyotini rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bunda soliq yuki darajasining kamayib borishi iqtisodiy salohiyatning yildan-yilga o'sib borishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omil hisoblanadi. Respublikada soliq yuki darajasining iqtisodiy o'sishga ta'sirini quyidagi 1-rasmdan kuzatish mumkin.

²⁵² Mamanazarov A.B., Mahalliy byudjet va soliq. Monografiya, Marifat-madadkor; Toshkent 2004 yil, 79-80 bet

²⁵³ Sirojiddinova Z.X., Byudjetlararo munosabatlar. O'quv qo'llanma. Toshkent – 2010. "infoCOM.UZ

²⁵⁴ Alimov I, Xalqaro amaliyotda byudjet federalizmi modellarining o'ziga xos xususiyatlari. <http://www.biznes-daily.uz> 30.07.2018 yil №7

²⁵⁵ Якубов М.С., Жамалова Г.Б. Интеллектуальные модели и методы поддержки принятия управленческих решений в налоговой службе. Современные концепции научных исследований. 72я Международная научная конференция. «Евразийское Научное Объединение», № 2 (72), Февраль, 2021

1-rasm. YalMning o‘shishi va soliq yukining YalMdagi darajasi, (foizda)²⁵⁶

Yuqoridagi 1-rasm ma’lumotlari mamlakatimizda 2010-2017 yillarda yalpi ichki mahsulotning o‘shish ko‘rsatkichlari 108,5 foizdan 107,8 foizgacha kamayganda, soliq yuki ham mos ravishda 21,9 foizdan 20,0 foizgacha (1,9 foizli punktga) kamaygan. Lekin, 2018-2020 yillarda mamlakatda yaratilgan YalM oldingi 2017 yilga nisbatan 1,6 foiz punktga (107,8 foizdan 106,2 foizga) kamaygan bir paytda, soliq yuki esa aynan shu davrda o‘rtacha 5,9 foiz punktga (20,0 foizdan 25,9 foizga) o‘sgan. Bunga asosiy sabab, mamlakatimizda aynan shu davrdan boshlab soliq sohasida islohotlar boshlanib soliq rejimlari o‘zgartirilganligi, xususan qishloq xo‘jaligi korxonalarini qo‘shilgan qiymat solig‘ini to‘lashga, kichik biznes sub’ektlari mol-mulk va resurs soliqlarini to‘lashga o‘tganligi bilan izohlanadi.

Qayd etish joizki, 2020 yilda yalpi ichki mahsulot 2019 yilga nisbatan rejalashtirilgan 105,5 foiz o‘shish o‘rniga 101,6 foizni tashkil etgan. Lekin soliq yuki 2020 yilda yalpi ichki mahsulotga nisbatan 25,2 foizni tashkil qilgan. Bunga sabablarini koronavirus pandemiyasining mamlakatimiz iqtisodiyotiga ta’siri va Prezidentimiz tomonidan pandemiyaning salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida, tadbirkorlik sub’ektlariga berilgan 6732,8 mlrd. so‘m miqdoridagi soliq imtiyozlari va preferensiyalari bilan izohlash mumkin²⁵⁷.

Mahalliy byudjetlar tizimi mahalliy ehtiyojlarni to‘laroq hisobga olish va ularni davlat markazlashtirilgan tartibda amalga oshiradigan chora-tadbirlar bilan to‘g‘ri muvofiqlashtirish imkonini beradi. Shuning uchun mahalliy hokimiyat organlari mahalliy byudjetga daromadlar kelib turishini va resurslardan maqsadli foydalanishdan manfaatdorlar, chunki joylarda iqtisodiyot va madaniyatning o‘shish sur‘atlari mahalliy zaxiralarni safarbar etishga, mablag‘larni rejali sarflashga doir ishlarni tashkil etishga bevosita bog‘liq bo‘lib, bu esa, o‘z navbatida, O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjetini muvaffaqiyatli bajarishga imkon yaratadi. O‘zbekiston Respublikasi byudjet tizimining har bir bo‘g‘ini u yoki bu ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish uchun mo‘ljallangan turli pul jamg‘armalarini tashkil etish, taqsimlash va ulardan foydalanishga qaratilgan o‘ziga xos vazifalarni bajaradi.

²⁵⁶ O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi va Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy veb-saytida e‘lon qilingan ma’lumotlar asosida muallif hisob-kitobi

²⁵⁷ www.soliq.uz Davlat soliq qo‘mitasining “Itogi 2020 goda” maxsus jurnali. – B.11

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mahalliy boshqaruv organlari mahalliy byudjetga daromadlar kelib tushishini ko'paytirish hamda resurslardan optimal foydalanishdan manfaatdordirlar, chunki joylarda iqtisodiyot va madaniyatning o'sish sur'atlari mahalliy rezervlarni safarbar etishga, mablag'larni rejali sarflashga doir ishlarni tashkil etishga bevosita bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida umuman O'zbekiston Respublikasining davlat byudjetini muvaffaqiyatli bajarishga imkon yaratadi.

Mahalliy byudjetlarning ijtimoiy iqtisodiy mohiyatini o'rganish va iqtisodiyotni boshkarish va tartibga solishdagi ishtirokni ko'rib chiqish jarayonida, daromadlarining tashkil topishini tahlil qilish, ushbu sohadagi muammolarni echishga qator xulosalar va takliflar berishga asos bo'ladi. Bular quyidagilardan iborat:

1. Mahalliy boshqaruvlarni davlat boshqaruvidagi xududlarni ijtimoiy-iqtisodiy tomondan boshqarishdagi rolini oshirish, hozirgi kunning asosiy masalalaridan biridir. Bunda maalliy boshqaruv organlarining moliya-byudjet huquqlarini, qonuniy asoslarini va ularning bu huquqlarini kengaytirish juda muhimdir. Konstitutsiyaning 100-moddasiga asosan, Mahalliy boshqaruvlarga byudjetlarini shakllantirish va uni ijro etish, Mahalliy soliqlar, yig'implarni belgilash, byudjetdan tashqari jamg'armalarni xosil qilish huquqlari berilgan. Ammo iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida rivojlangan, bozor iqtisodiga o'tayotgan davlatlarning tajribalarini chuqur o'rgangan holda, O'zbekistonning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, byudjet qonunchiligi rivojlantirilish zarurdir.

Bunda asosiy e'tibor quyidagilarga qaratilishi lozimdir:

- Mahalliy boshqaruv organlarining Mahalliy byudjetlarni rejalashtirish, tasdiqlash va bajarishdagi huquqlarini kengaytirishga;

- respublika byudjeti va mahalliy byudjetlarning o'zaro aloqalarini, qonuniy asoslarini yaratishga, ya'ni bunda turli byudjetlarning o'zaro majburiyatlari, huquqlari o'z aksini topishi lozim. O'zbekistonning unitar davlat ekanligidan kelib chiqib, asosiy e'tiborni Mahalliy byudjetlarni davlat byudjetining tarkibiy qismi sifatida mustaqilligining oshirishga;

- respublika byudjeti va Mahalliy byudjetlar o'rtasida daromadlar va xarajatlarning qonuniy chegarasini yaratishga qaratilishi lozim deb hisoblayman.

Buning uchun esa xududlarning soliqlarni yig'ish imkoniyatini to'g'ri belgilash juda muhimdir. Shu sababli moliya organlarining, byudjet daromadlarini tushishi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirishdagi huquqlarini kengaytirish lozim deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Budjet Kodeksi // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son.
2. O'zbekiston Respublikasi "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi 913-XII-son Qonuni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son.
3. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 25-dekabrda "2021-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida" O'RQ-657-son Qonuni [https:// lex.uz/docs/-5186044](https://lex.uz/docs/-5186044)
4. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 30-dekabrda "2022-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida" O'RQ-742-son Qonuni [https:// lex.uz/docs/-5801127](https://lex.uz/docs/-5801127)
5. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 104 b.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risidagi" 2018-yil 29-iyundagi PF-5468-son farmoni
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni savaraliamalga oshirish tadbirlari to'g'risida"gi 2020 yil 6 oktyabrdagi PF-6079 sonli Farmoni

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 dekabrdaqi “O‘zbekiston Respublikasining “2022 yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-73-son qarori
9. O‘zbekiston Respublikasining qonuni “Soliq ma‘muriyatchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-455-sonli qonuni, 2017 yil 18 dekabr
10. Vahobov A., Jo‘raev A. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik. –T: “Sharq”, 2009. -448 b.
11. Yahyoev Q.A. Soliqqa tortish nazariyasi va amaliyoti. Darslik. –T.: “Fan va texnologiyalar markazi”, 2003. -247 b.
12. Shernayev A.A, Budjetdan tashqari jamg‘armalar moliyaviy resurslarini shakllantirish va taqsimlash amaliyotini takomillashtirish yo‘nalishlari. «Студенческий вестник»: научный журнал. – № 1(99). Часть 6. Москва, Изд. «Интернаука», 2020. – с. 87-89.
13. Жамалова Г.Б. «Налоговая политика на макро и микроэкономическом уровнях, ее сущность и принципы разработки». International scientific and technical journal. Innovation technical and technology Vol.1, №.4. 2020.
14. Якубов М.С., Жамалова Г.Б. Интеллектуальные модели и методы поддержки принятия управленческих решений в налоговой службе. Современные концепции научных исследований. 72я Международная научная конференция. «Евразийское Научное Объединение», № 2 (72), Февраль, 2021
15. Мишина С.В. Налоговое регулирование доходов местных бюджетов. Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 4(244)- 2010. Ст.35-40.
16. Федорова Е.А., Левина В.В., Печникова Т.В. Межбюджетные трансферты как инструмент Финансового регулирования доходов муниципальных бюджетов в Тульской области. Финансы и кредит. 29 (233) – 2006. ст. 18-25.
17. Н.А.Истомина. Налоговое регулирование финансовой базы местных бюджетов как элемент межбюджетных отношений и бюджетного планирования а регионе. Финансы и кредит 44 (476) – 2011. Ст. 66- 70.
18. Игудин А.Г. Некоторые проблемы межбюджетных отношений // Финансы. – № 5. – 2003. – С. 11.
19. Т. К. Говорушина. Формирование доходов бюджетов муниципальных образований.
20. Alimov I, Xalqaro amaliyotda byudjet federalizmi modellarining o‘ziga xos xususiyatlari. <http://www.biznes-daily.uz> 30.07.2018 yil №7
21. <http://www.lex.uz> – O‘zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti
22. <https://www.imv.uz> – Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti
23. <http://www.soliq.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi sayti
24. <http://www.stat.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi sayti